

СРАНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ДЕТЕЙ В ЗАВИМОСТИ ОТ ВИДА РОДОРАЗРЕНИЯ

Алимова Озода Бекмуродовна

Ассистент кафедры Физиологии, Самаркандский
Государственный медицинский университет. Узбекистан.

ozodaalimova9@gmail.com

Ахматова Юлдуз Аблакуловна

PhD, ассистент кафедры 2-педиатрии. Самаркандский
Государственный медицинский университет. Узбекистан.

olimovshoh62@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11399497>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

новорожденные, гипоксически
ишемическая энцефалопатия,
кесарево сечение.

ABSTRACT

Ведущее место в структуре патологии новорожденных занимают перинатальные поражения центральной нервной системы, частота которых составляет 60-80%, в общей популяции детей достигает 15-20%. Одним из рациональных направлений в современной медицине, уменьшающие

Обследовано 45 новорожденных родившихся зависимости от видов родоразрешения, выявлено, что при экстренном кесаревом сечении отмечается нервной системы.

Актуальность. Ведущее место в структуре патологии новорожденных занимают перинатальные поражения центральной нервной системы, частота которых составляет 60-80%, в общей популяции детей достигает 15-20%. Одним из рациональных направлений в современной медицине, уменьшающие

Одним из рациональных направлений в современной медицине, уменьшающие частоту перинатальных поражений центральной нервной системы у новорожденных является кесарево сечение. Научные работы проводимые в данном направлении свидетельствуют, что проводимые родоразрешение путем кесаревого сечения улучшая исходы родов, не могут в полной степени предотвратить развития перинатальной патологии, что подчеркивается необходимость изучения изучения исследования указанной проблемы. Исследования по перинатальной заболеваемости детей, рожденных после операции кесаревого сечения, указывают на возможность развития у этих детей различных заболеваний и особенно по остаточным изменениям ЦНС у детей.

Материал и методы: исследование проводились в родильных комплексах. В соответствии с поставленной целью было проанализировано 85 историй родов и осмотрено такое же количество детей родившихся в сроках гестации 37-41 недели. Все дети были разделены в зависимости от экстренност оперативного

вмешательства: на I группу –родившихся от первичного планового кесаревого сечения-20 ребенка (27.0%), II группу –повторного кесаревого сечения -20 детей(23,5%), и III группу –экстренного кесаревого сечения -25 детей (29,4%), для сравнения были анализированы (17-20%) историй естественных родов и обследовано соответственно столько же новорожденных.

Проводился ретроспективный и проспективный методы исследования по анализу гинекологического анамнеза матерей и состояния наблюдавшихся детей.

Была разработана формализованная карта исследования, в которую вносились полученные анамнестических, клинических и инструментальных исследований, при этом особое внимание обращалось на развитие патологических неврологических изменений нервной системы и их прогноза. При рождении проводилась оценка по шкале Апгар, течение неонатального периода, пограничных состояний. Неврологическая характеристика наблюдаемых детей проводилась по методике предложенной Ю.И. Барашневым , в котором наряду с общими признаками состояния ребенка, особое внимание уделялось критериям

Психо - моторного развития, симптомам условных, безусловных и патологических рефлексов. Диагноз «перинатальная энцефалопатия» выставлялся после нарушений пороков развития мозга и согласно классификацией Volpe J.H.H. Володина(4), оценивалась как гипоксичеки-ишемическая энцефалопатия легкой, средней –тяжелой и тяжелой степеней выраженности.

Результаты. Анализ исследования показал, что ведущее место в структуре заболеваемости новорожденных занимало поражение центральной нервной системы и выявлялась у 80% доношенных детей после операции кесарева сечения, при этом из них у 57% при первичном «плановом» кесаревом сечении, у 60% детей –при повторных « плановых» оперативных вмешательствах и у 52%- при экстренных кесаревых сечениях и у менее всего -47% у детей рожденных естественным путем.

Сравнительных анализ показал, что в I группе частота встречаемости гипоксически-ишемической энцефалопатии составляла 35% и сопоставима

Частотой патологии в контрольной группе (35%). В группе детей родившихся с частотой 15,7%. В группе естественных родов, этот синдром выявлялся в меньшем числе наблюдений, а именно в 5,8% случаев. Кесарево сечение проводилось при экстренном кесаревом сечении по показаниям: выраженные нарушения родовой деятельности -56%, которые в 24%

Случаев проявлялись гипоксией плода; несостоятельный рубец на матке с дородовым излитием околоплодных вод -8% ; неправильное положения плода -16%. При «плановом» первичном кесаревом сечении: неправильные положения плода - 43,4% экстрагенитальная патология у матери (пороки сердца, тяжелые токсикозы беременности, выраженная миопия).

Средний возраст рожениц составил: в I группе -24 лет; во II группе-28 лет; в III группе 26 –года. При анализе историй установлено, что сочетанное гипоксически –травматическое поражение ЦНС перенесли в группе естественных родов 5,8% детей, в группе экстренного кесарево сечения значительно чаще -8%.

По структуре патологии у пациентов из группе естественных родов преобладающим поражением явились кефалогематомы. В I группе у детей гипоксически- травматических поражений выявлено не было.

Общеизвестно, что задержка внутриутробного развития плода определяя зрелость плода является маркером течения беременности и во всех группах данный феномен выявлялся с высокой частотой, так в I группе выявлен у 26,0% новорожденных, но 2и 3 степени выраженности патологии в этой группе выявлялось. Во II группе задержка внутриутробного развития плода встречалась у 10% детей, и у 1 ребенка (5%) была второй степени выраженности. У детей III группы задержка

внутриутробного развития плода была диагностирована в 8% случаев, 2 ее степень – в 4%. В контрольной группе частота встречаемости задержки внутриутробного развития плода была у 17,6% детей, второй и третьей степени – у 5,8%.

Синдром дыхательных расстройств чаще встречался среди дыхательных расстройств чаще встречался среди детей III группы -8% случаев. В 1 группе частота встречаемости респираторного дистресс синдрома составила 4,3%, во II группе и при естественных родах респираторный дистресс синдром выявлен не был. В месте с тем, в группе естественных родов, встречался аспирационный синдром у 5,8% детей.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что течение гипоксически – ишемических энцефалопатий у доношенных новорожденных, родившихся при операциях кесарева сечения, имеют существенные различие в группах экстренного оперативного родоразрешения. Причем, особенностям гипоксически- ишемических энцефалопатий, родившихся путем экстренного оперативного родоразрешения, следует отнести более высокую частоту тяжелых неврологических синдромов, как по отношению к плановому кесаревому сечению, так и по отношению к естественным родам.

Использованная литература:

1. Белоусова Т.В. Перинатальная поражения центральной нервной системы у новорожденных: Методическое пособие / Т.В. Белоусова, Л.А. Рыжина. Новосибирск, 2010. 49 с
2. Володин, Н.Н. Перинатальная неврология – проблемы и пути решения /Н.Н. Володин // Журнал неврологии и психиатрии им .С. С. Корсакова. 2009. 10. С.4-8.
3. Неонатология: национальное руководство / под ред. Н.Н. Володина. М: ГЭОТАР-Медие, 2013.896.
4. Алимова, О.Б. (2024). СРАНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ДЕТЕЙ В ЗАВИМОСТИ ОТ ВИДА РОДРАЗРЕНИЯ. *Miasto Przyszłości* 46, 336-339.
5. Лим, В., Исломова, Г., Алимова, О., Тухтаева М., & Аллаёрова, Х. (2022). Сравнительная характеристика неврологической симптоматики у детей в зависимости от вида родоразрешения. *Журнал вестник врача*, 1(1), 73–76. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/doctors_herald/article/view/2247